

MANIFESTAÇÕES SOCIOLINGUÍSTICAS DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS SOBRE DIALETOS PARAENSES: PROPOSTA DE ESTUDO

 DOI: 10.5281/zenodo.7834428

Ingridy Luiza Nahun Veloso (UFRA)
Graduanda do curso Licenciatura em Letras Português
ingridynahun5@gmail.com

Jany Éric Queirós Ferreira (UFRA)
Doutor em Letras
jany.ferreira@ufra.edu.br

Resumo: Não é incomum observar atitudes linguísticas preconceituosas de falantes que consideram sua forma de falar português “superior” à de outras pessoas que possuem dialeto distinto, sobretudo daqueles oriundos de regiões mais distantes da cidade ou metrópole, que residem em zonas rurais, entre outros. Os dialetos dessas pessoas considerados “desprestigiados”, em geral, sofrem com a estigmatização social por parte de falantes juízes. No ambiente acadêmico, plural e diverso, que pressupõe a presença de diferentes variedades, cujos falantes são oriundos de localidades distintas, espera-se que essa vivência atenua a estigmatização que sofrem determinados dialetos. Nesse ínterim, esta pesquisa pretende investigar as crenças e atitudes de estudantes universitários de uma universidade pública de Belém acerca de dialetos paraenses (Bragança, Cametá e Belém). A pesquisa, inserida no Projeto Crenças e Atitudes na Universidade (FERREIRA, 2020), justifica-se por se considerar imprescindível a medição de atitudes linguísticas, principalmente quando se almeja chegar às crenças linguísticas, as quais, quando negativas, dão vida a atitudes de desrespeito a determinadas variedades, cujo conhecimento abre caminhos para o combate à discriminação linguística. Para a realização da pesquisa, será considerado um grupo de amostra com 16 pessoas, das quais 8 são mulheres e 8 são homens, estratificados de acordo com os parâmetros diasssexual e diatópico. Para coletar os dados será utilizado um protocolo adaptado de Cardoso (2015), que trata das avaliações subjetivas dos entrevistados, mensurando as atitudes e um questionário qualitativo adaptado de Botassini (2013), com uso da técnica de medição direta de crenças e atitudes linguísticas. O trabalho pauta-se, também, nos pressupostos teórico-metodológicos de Labov (1972), Lambert e Lambert (1964). Acredita-se que informantes-juízes terão atitudes mais positivas aos dialetos de regiões metropolitanas e menos positivas em relação aos considerados de regiões do interior do Estado.

Palavras-chave: avaliação linguística; crenças e atitudes linguísticas; preconceito linguístico; variação linguística.